

TECHNICAL SCIENCES

МЕТОД ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТРИКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ

Концевой А.Л.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доцент

Концевой С.А.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доцент

Матусевич І.В.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, магістр

DATA PROCESSING METHOD IN THE RESEARCH OF THREE-COMPONENT SYSTEMS

Kontsevoi A.,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, associate professor

Kontsevoi S.,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, associate professor

Matusevich I.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, master

Анотація

Для трикомпонентних систем при обмеженнях на концентрацію компонентів (метод «псевдо компонентів») запропоновано у середовищі Excel метод розрахунків коефіцієнтів рівняння регресії. З використанням функції «ЛИНЕЙН» розраховуються коефіцієнти рівняння регресії за значеннями відносних концентрацій компонентів. Такий варіант розрахунку дає змогу прямої оцінки впливу реальних концентрацій на відгук (властивість). Рекомендовано адекватність рівняння оцінювати за коефіцієнтом кореляції.

Abstract

A method of calculations in Excel is proposed for three-component systems with restrictions on the concentration of components ("pseudo component method"). With the use of the "LINEST" function, the coefficients of the regression equation are calculated based on the values of the relative concentrations of the components. This variant of the calculation enables a direct assessment of the influence of real concentrations on the response (property). It is recommended to evaluate the adequacy of the equation by the correlation coefficient.

Ключові слова: планування експерименту, метод «псевдо компонентів», функція «ЛИНЕЙН», рівняння регресії, коефіцієнт кореляції.

Keywords: experiment planning, "pseudo component" method, "LINEST" function, regression equation, correlation coefficient.

Побудова діаграм «Склад-властивість» є важливою частиною фізико-хімічного дослідження сумішей. Наприклад, для трикомпонентних сумішей діаграми «склад-властивість» по досліджуваній дослідником змінній (властивість) являють собою сітку ізоліній на трикутнику концентрацій. Для побудови таких діаграм потрібно виконати дуже великий об'єм експериментальних досліджень. Г. Шеффе запропонував оптимальні плани, що дозволяють різко зменшити число дослідів. Ці плани

представляються симплексними ґратками (решітками). Повна інформація стосовно планування експерименту і розрахунків коефіцієнтів регресії надано в монографії [1], а також частково у посібниках [2, 3]. Приклади застосування цього методу планування експерименту наведено у роботах [4, 5].

Розглянемо порядок загально прийнятих розрахунків. Симплекс-ґратчастий план експерименту другого порядку представлений у таблиці 1 (шість дослідів), а рівняння регресії до нього має вигляд:

$$\hat{Y}_p = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3. \quad (1)$$

Розрахунок коефіцієнтів полінома (1) проводиться за формулами:

$$\begin{aligned} b_1 &= y_1; b_2 = y_2; b_3 = y_3; \\ b_{12} &= 4y_{12} - 2y_1 - 2y_2; \\ b_{13} &= 4y_{13} - 2y_1 - 2y_3; \\ b_{23} &= 4y_{23} - 2y_2 - 2y_3. \end{aligned} \quad (2)$$

У випадку моделі неповного третього порядку таблиця 1 доповнюється сьомим дослідом (точка 8 стає перевіркою) у центрі плану з координатами: $x_1 = x_2 = x_3 = 0,333$ і властивістю y_{123} . Тоді рівняння полінома приймає вид:

$$Yp = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3 \quad (3)$$

Коефіцієнт b_{123} визначають за формулою:

$$b_{123} = 27 \cdot y_{123} - 12 \cdot (y_{12} + y_{13} + y_{23}) + 3 \cdot (y_1 + y_2 + y_3) \quad (4)$$

Як видно з вищеведеного, симплекс-гратчасті плани є насиченими: кількість коефіцієнтів рівняння і дослідів співпадає. При цьому відсутній вільний член рівняння і рівняння першого порядку $Yp = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$ (досліди 1-3 таблиці 1) віддзеркалює відоме правило адитивності, що часто використовується для розрахунків ряду властивостей будь-яких сумішей.

Для перевірки адекватності рівняння необхідно вибрати кілька перевірочних точок, провести в них експеримент і вивчити різницю між експериментальними значеннями y_3 і розрахунковими значеннями Yp , отриманими за рівнянням. Ці точки вибирають або в області, що цікавить дослідника, або в точках, які можна використати для побудови полінома більш високого порядку. При наявності R паралельних (дубльованих) дослідів у точках, передбачених планами (таблиця 1) розраховують дисперсії S_{1i} (дисперсії відтворення):

$$S_{1i} = \frac{1}{R-1} \cdot \sum_{i=1}^R (y_i - \bar{y}_{1n})^2 \quad (5)$$

де \bar{y}_{1n} — значення середнього арифметичного відгуку, у точці плану. Після чого дисперсія усереднюється:

$$S_2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N S_{1i}$$

де N - кількість рядків (дослідів) у матриці планування.

Для перевірочної точки розраховують середнє арифметичне \bar{y}_n за результатами R_1 паралельних дослідів у цій точці. Оцінка дисперсії в перевірочній точці:

$$S_3 = \frac{1}{R_1-1} \cdot \sum_{i=1}^{R_1} (y_{ni} - \bar{y}_n)^2 \quad (6)$$

За значеннями X_1, X_2, X_3 , у перевірочній точці розраховують відгук \hat{y}_{pn} по отриманій моделі і потім різницю

$$D = ABS(\bar{y}_n - y_{pn})$$

Далі розраховується статистична характеристика KSI , яка залежать від виду моделі і координат **перевірочної** точки. Для полінома *другого* порядку (1):

$$KSI = \sum a_i^2 + \sum a_{ij}^2$$

де $a_i = x_i(2x_i - 1)$ для $i=1$ координата x_1 , $i=2$ координата x_2 , $i=3$ координата x_3 ; $a_{ij} = 4x_i x_j$ для $i=1$ та $j=2$ добуток $x_1 x_2$, $i=1$ та $j=3$ добуток $x_1 x_3$, $i=2$ та $j=3$ добуток $x_2 x_3$.

Далі розраховують критерій Ст'юдента:

$$t_p = \frac{D \cdot \sqrt{R_1}}{\sqrt{(S_2 + S_3) \cdot (1 + KSI)}} \quad (7)$$

Якщо виконується умова $t_p < t_T$, то модель визнається адекватною. Тут t_T - табличне значення критерію Ст'юдента при степені свободи f :

а) $f = R_1 - 1$, якщо $R = 1$ або б) $f = (N+1)(R-1)$, якщо $R > 1$ (в обох випадках рівень значимості $q = 0.05$). Зауважимо, що за таблицею 1 кількість паралельних дослідів $R = R_1 = 2$. Неадекватність моделі змушує дослідника переходити до моделі більш високого порядку.

Досить часто при вивченні властивостей сумішей неможливо оперувати з окремо узятим компонентом тому, що його властивості і властивості суміші, в яку він входить, не узгоджені. Іншими словами необхідно досліджувати локальну область при обмеженнях на концентрацію компонентів.

Рисунок 1 – Планування з попередньою трансформацією області дослідження при обмеженнях усіх змінних знизу

Якщо в трьохкомпонентних сумішах усі змінні мають нижні границі $x_1 \geq a, x_2 \geq b, x_3 \geq c$ (обмеженнях усіх змінних знизу), то обмеженою областю дослідження буде рівносторонній трикутник, сторони якого паралельні сторонам концентраційного трикутника (рисунок 1), а координати вершин дорівнюють:

$$Z_1 \begin{cases} x_1^{(1)} = 1-b-c, \\ x_2^{(1)} = b, \\ x_3^{(1)} = c, \end{cases} \quad Z_2 \begin{cases} x_1^{(2)} = a, \\ x_2^{(2)} = 1-a-c, \\ x_3^{(2)} = c, \end{cases} \quad Z_3 \begin{cases} x_1^{(3)} = a, \\ x_2^{(3)} = b, \\ x_3^{(3)} = 1-a-b, \end{cases}$$

Показано [1], що перехід до псевдо компонентів Z_i може бути здійснений за допомогою трансформаційних співвідношень:

$$Z_1^{(u)} = \frac{x_1^{(u)} - a}{1 - a - b - c}, \quad Z_2^{(u)} = \frac{x_2^{(u)} - b}{1 - a - b - c}, \quad Z_3^{(u)} = \frac{x_3^{(u)} - c}{1 - a - b - c}. \tag{8}$$

При переході від псевдо компонентів Z_i до відносного вмісту X_i завжди виконується умова $Z_1 + Z_2 + Z_3 = 1$ і формули (8) приймають вигляд:

$$\begin{aligned} x_1^{(u)} &= Z_1^{(u)} \cdot (1 - a - b - c) + a, \\ x_2^{(u)} &= Z_2^{(u)} \cdot (1 - a - b - c) + b, \\ x_3^{(u)} &= Z_3^{(u)} \cdot (1 - a - b - c) + c. \end{aligned} \tag{9}$$

Надамо конкретний приклад [1] розрахунку у середовищі Excel. При виробництві вибухової речовини використовувалася суміш, що складається зі сполучної речовини (X_1), окиснювача (X_2) і пального (X_3) з відносним вмістом компонентів $x_1 \geq 0,2; x_2 \geq 0,4; x_3 \geq 0,2$. У таблиці 1 представлена матриця планування і результати дослідів (досліджувався вплив складу на модуль пружності Y).

Для даного прикладу рівняння (8) і (9) приймають вигляд:

$$Z_1^{(u)} = \frac{x_1^{(u)} - 0,2}{0,2}, \quad Z_2^{(u)} = \frac{x_2^{(u)} - 0,4}{0,2}, \quad Z_3^{(u)} = \frac{x_3^{(u)} - 0,2}{0,2}. \tag{10}$$

$$x_1^{(u)} = Z_1^{(u)} \cdot 0,2 + 0,2, \quad x_2^{(u)} = Z_2^{(u)} \cdot 0,2 + 0,4, \quad x_3^{(u)} = Z_3^{(u)} \cdot 0,2 + 0,2. \tag{11}$$

Таким чином, використовуючи стандартну матрицю, за значеннями Z_i розраховується відносний вміст x_i компонентів суміші по формулі (11), а, задавши координати перевірочних точок (реальні концентрації компонентів суміші x_i), переходять до концентрацій по псевдо компонентам Z_i по формулі (10) для розрахунку \hat{y}_{p_n} і перевірки адекватності по формулі (7).

Таблиця 1

Матриця планування, результати дослідів і розрахунків (неповний третій порядок)

№ дослідів	План у «псевдо компонентах»			Відносний вміст компонентів			Y_1	Y_2	Середнє $Y_{сер}$	Розрахунок Y_p
	Z_1	Z_2	Z_3	x_1	x_2	x_3				
1	1	0	0	0,4	0,4	0,2	2350	2360	2355	2355
2	0	1	0	0,2	0,6	0,2	2450	2400	2415	2415
3	0	0	1	0,2	0,4	0,4	2650	2700	2675	2675
4	0,5	0,5	0	0,3	0,5	0,2	2400	2430	2415	2415
5	0,5	0	0,5	0,3	0,4	0,3	2750	2700	2725	2725
6	0	0,5	0,5	0,2	0,5	0,3	2950	2900	2925	2925
7	0,333	0,333	0,333	0,266	0,466	0,266	3000	3050	3025	3025
8	0,666	0,167	0,167	0,333	0,433	0,233	2690	2700	2695	2702,1

Класичний алгоритм (рівняння другого порядку) передбачає наступні розрахунки з застосуванням функцій Excel:

- середніх значень Y_{1n} параметру оптимізації (функція СРЗНАЧ);
- коефіцієнтів поліному $Y_p = b_1 Z_1 + b_2 Z_2 + b_3 Z_3 + b_{12} Z_1 Z_2 + b_{13} Z_1 Z_3 + b_{23} Z_2 Z_3$ за рівняннями (2) за даними 6 дослідів;
- значень Y_p відгуку за отриманим поліномом для 8 дослідів;
- дисперсії S_{1i} за рівнянням (3) (функція ДИСП);
- середньої дисперсії S_2 за рівнянням (4) (функція СРЗНАЧ);
- дисперсії S_3 в перевірочній точці 7 за рівнянням (5) (функція ДИСП);
- різниці D за рівнянням (6);
- статистичної характеристики KSI за рівнянням (7);
- критерію Ст'юдента за рівнянням (8).

В результаті розрахунків для перевірочної точки 7 отримано значення $Y_p = 2753$ – достатнє далеке від експериментального 3025.

Перехід до плану неповного третього порядку вимагає розрахунок за формулами (2) і (4) коефіцієнтів наступного рівняння:

$$Y_p = b_1Z_1 + b_2Z_2 + b_3Z_3 + b_{12}Z_1Z_2 + b_{13}Z_1Z_3 + b_{23}Z_2Z_3 + b_{123}Z_1Z_2Z_3 \quad (12)$$

Отже, отримано адекватне рівняння:

$$Y_p = 2355Z_1 + 2425Z_2 + 2675Z_3 + 100Z_1Z_2 + 840Z_1Z_3 + 1500Z_2Z_3 + 7363.8Z_1Z_2Z_3$$

з близьким до експериментального значенням Y_p у перевірочній точці 8.

Нами запропоновано використовувати для визначення коефіцієнтів будь-якого виду рівняння наступний алгоритм. Наприклад, для рівняння неповного третього порядку виконується розрахунок в послідовності:

- розгорнути вихідні дані у вигляді таблиці 2 шляхом додавання колонок відносного вмісту компонентів x_1x_2 , x_1x_3 , x_2x_3 , $x_1x_2x_3$ і за даними 7 дослідів розрахувати коефіцієнти рівняння (3) за допомогою функції «ЛИНЕЙН» без коефіцієнта b_0 – вільного члена рівняння регресії (в діалоговому вікні «аргументи функції», в поле «конст» ввести 0);
- розрахувати за отриманими коефіцієнтами функцію відгуку Y_p для всіх 8 точок;
- розрахувати коефіцієнт кореляції (функція КОРРЕЛ) між Y і Y_p ;
- зробити висновок стосовно адекватності отриманого рівняння.

Таблиця 2

Обробка в середовищі Excel вихідних даних за відносними концентраціями компонентів

x1	x2	x3	x1x2	x1x3	x2x3	x1x2x3	Yсер	Yp
0,4	0,4	0,2	0,16	0,08	0,08	0,032	2355	2355
0,2	0,6	0,2	0,12	0,04	0,12	0,024	2425	2425
0,2	0,4	0,4	0,08	0,08	0,16	0,032	2675	2675
0,3	0,5	0,2	0,15	0,06	0,1	0,03	2415	2415
0,3	0,4	0,3	0,12	0,09	0,12	0,036	2725	2725
0,2	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,03	2925	2925
0,266	0,466	0,266	0,123956	0,070756	0,123956	0,032972	3025	3025
0,333	0,433	0,233	0,144189	0,077589	0,100889	0,033596	2695	2702,1

В результаті розрахунків отримано рівняння:

$$Y_p = 58316,5x_1 + 19878x_2 + 45916,5x_3 - 177442x_1x_2 - 338884,3x_1x_3 - 142442x_2x_3 + 899710,8x_1x_2x_3$$

Коефіцієнт кореляції між Y і Y_p дорівнює 0,99995.

Зауважимо, що цей варіант розрахунку дає змогу прямої оцінки впливу реальних концентрацій на відгук Y_p на відміну від рівняння (12), яке пов'язує відгук з псевдо компонентами. До того ж застосування рівняння (12) вимагає перерахунки за рівняннями (10) і (11), або в загальному випадку за рівняннями (8) і (9). Запропоновано оцінювати адекватність рівняння за коефіцієнтом кореляції, що набагато простіше, ніж процедура перевірки адекватності за рівняннями (5-7).

Додамо, що після отримання адекватного рівняння, можна знаходити координати точок x_1, x_2, x_3 із заданим значенням властивості Y за допомогою надбудови «Поиск решения» (Solver).

Викладеного матеріалу достатньо для самостійного втілення методу розрахунку для власних експериментальних даних.

Список літератури

1. Зедгенидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. М.: Наука, 1976. – 390с.
2. Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии. Киев: Вища школа, 1980. – 264 с..
3. Design of Experiments. Режим доступу: <https://online.stat.psu.edu/stat503/>
4. Denysyuk R.O., Tomashik V.M., Tomashik Z.F., Chernyuk O.S., Grytsiv V.I. Chemical treatment of monocrystalline cadmium telluride and Cd1-xMnxTe solid solutions by H2O2 – HI – citric acid etchant compositions//Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2009. V. 12. N.2. P. 125-128.
5. Гриців В.І., Денисюк Р.О. Планування експерименту на симплексі. Навчальний посібник: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013. – 42 с.